

Urinboeva Nodirabegim
Pedagogy and psychology
specialty
Master's degree student of
"UNIVERSITY OF
BUSINESS AND SCIENCE"
private higher education
institution

O'rinboeva Nodirabegim
Pedagogika va psixologiya
mutaxassisligi
magistratura bosqichi
talabasi "UNIVERSITY OF
BUSINESS AND SCIENCE"
xususiy oliy ta'lim
muassasasi

Уринбоева Нодирабегим
Специальность
«Педагогика и
психология»
Магистрант частного
высшего учебного
заведения
«УНИВЕРСИТЕТ
БИЗНЕСА И НАУКИ»

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИДА ОТА-ОНАЛАР БИЛАН О'ЗARO HAMKORLIK NATIJADORLIGINI OSHIRISHNING AYRIM MASALALARI (CHUST TUMANIDAGI 14-SONLI DMTT MISOLIDA)

ANNOTATSIYA: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik natijadorligini oshirishning turli jihatlari Chust tumanidagi 14 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida ko'rib chiqilgan. Maktabgacha ta'lim tizimida ota-onalar bilan uzviy hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar va ularning samarasi bolalar ta'lim-tarbiyasidagi ijobiy yutuqlar kabi masalalar ham maqolada atroflicha tahlil qilingan.

KALIT SO'ZLAR: Chust, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ota-onalar, bolalar, samaradorlik, hamkorlik.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДМТТ № 14 ЧУСТСКОГО РАЙОНА)

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются различные аспекты повышения эффективности взаимодействия с родителями в дошкольной образовательной организации на примере государственной дошкольной образовательной организации №14 Куштского района. В статье также подробно анализируется работа, проводимая в системе дошкольного образования в тесном сотрудничестве с родителями, и ее влияние на положительные достижения в образовании детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чуст, дошкольная образовательная организация, родители, дети, эффективность, сотрудничество.

SOME ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF COOPERATION WITH PARENTS IN THE ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION (IN THE EXAMPLE OF DMTT NUMBER 14 IN CHUST DISTRICT)

ABSTRACT: The article examines various aspects of increasing the effectiveness of interaction with parents in a preschool education organization on the example of state preschool education organization No. 14 in Chust district. The work carried out in the preschool education system in close cooperation with parents and their effect on positive achievements in children's education are also analyzed in detail in the article.

KEY WORDS: Chust, preschool education organization, parents, children, efficiency, cooperation.

Farzand tarbiyasi, uning ertangi kundagi kamoloti barcha xalqlar, xususan, bolajon o'zbek xalqi uchun ham g'oyatda muhim sanaladi. Ushbu maqola orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ota-onalari bilan o'zaro samarali hamkorlikni amalga oshirish borasida fikr yuritib, mavjud vaziyat tahlil qilingan hamda maqola yakunida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar muassasada (u xoh davlat muassasasi, xoh xususiy muassasa yoki davlat-xususiy sherikchilik tartibidagi bo'lishidan qat'iy nazar) ta'lim olish bilan bir vaqtda tarbiya ham oladi. Bu borada mamlakatimiz birinchi prezidenti I.A.Karimov "Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi", - degan edilar. Shu nuqatayi nazardan yondoshadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkiloti bolaga nafaqat ta'lim beruvchi bilim maskani, ayni vaqtda tarbiya o'chog'i

hamdir. Bola kun davomida olgan bilim va ko'nikmalarini oilasi bag'rida ham takrorlashi, mustahkamlashi lozim. Zero, xalqimizda "Qush inida ko'rganini qiladi", - degan ibora bejizga aytilmagan. Shu boisdan ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyalanuvchilar ota-onalari bilan o'zaro hamkorligi masalasi g'oyat muhim mavzu hisoblanadi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning "Agar mendan sizni nima qiynaydi? – deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman", - deb aytgan so'zlari ham ushbu mavzuning naqadar muhimligini anglatadi.

Mazkur maqola yozish va tayyorlash jarayonida kuzatish, so'rovnomalarni o'tkazish kabi usullardan foydalanildi. Shu sababli, Chust tuman Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan maslahatlashuv asosida aynan bitta, ya'ni tumandagi 14-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti na'muna tarzida tanlab olindi. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti Namangan viloyati Chust

tumanining Yuqori Karnon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bo'lib, 1964-yilda qurilgan moslashtirilgan, eski binoda tashkil etilgan hamda Tashabbusli budjet jamg'armasi mablag'lari asosida 2022-yilda qaytadan rekonstruksiya qilingan. Muassasa o'z tarbiyalanuvchilarining ota-onalari bilan yaqindan aloqalarni o'rnata olganligi sababli ham Tashabbusli budjet loyihasida tumanda eng yuqori ovoz to'plab g'olib deb topilgan. Shu boisdan ham ushbu muassasaning ijobiy tajribasini o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib belgiladik. Mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 6 ta guruh mavjud bo'lib, ularning 2 tasi tayorlov, 2 tasi o'rta, 1 tasi kichik va 1 tasi katta guruhlardan iborat. Guruhlarning har birida 22 nafardan jami 132 nafar tarbiyalanuvchi mavjud. Muassasa pedagog xodimlarining sifat tarkibi quyidagicha bo'lib, jami 11 nafar tarbiyachining 4 nafari oliy ma'lumotli, 8 nafari o'rta maxsus ma'lumotli pedagog xodimlardan iborat. Muassasa tarbiyalanuvchilarining ota-onalari (yohud ular o'rnini bosuvchi shaxslar: vasiylar va homiylar) bilan muassasa xodimlari o'rtasida ijobiy munosabat yo'lga qo'yilgan bo'lib, boshqa ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi kabi quyidagi ijobiy tajriba mavjud:

Birinchiidan, tarbiyalanuvchilarning yaqinlari o'z farzandlarini muassasaga olib kelgan vaqtda, shaxsan guruh tarbiyachisi yoki yordamchi tarbiyachi kutib oladi. Bu jarayon tarbiyalanuvchining yaqinlari va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yaqinlashuviga,

bolaning muassasaga kirib kelish vaqtidagi ruhiy va jismoniy holati haqida kun davomida bola bilan birga bo'luvchi tarbiyachining aniq tasavvurga ega bo'lishiga olib keladi.

Ikkinchidan, yuqoridagi jarayon tarbiyalanuvchining muassasadan olib ketilish vaqtida ham amalga oshiriladi. Bunda esa bolaning kun davomidagi jismoniy va ruhiy holati, olgan bilim va ko'nikmalari haqida uning yaqinlari xabardor qilinadi. Bu esa uning yaqinlariga oilada bolalari bilan qanday ishlash va munosabatda bo'lishlarini aniqlab olishda imkon beradi.

Uchinchiidan, maktabgacha ta'lim tashkilotida har bir guruhning ota-onalari, tarbiyachilari, muassasa hamshirasi, psixologi va DMTT direktori (mudira) dan iborat tarkibda telegram kanali mavjud bo'lib, mazkur telegram kanali orqali tarbiyalanuvchilarning yaqinlari farzandlarining kun davomida qanday holatda ekanligini kuzatib borishi va tashkilot mas'ullari esa tarbiyalanuvchilarning muassasadan tashqari vaqtda qanday holda ekanligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi.

To'rtinchidan, har oyning bir kunida, ba'zida zaruratga qarab har hafta yoki ikki haftada bir ota onalar bilan umumiy yig'ilish o'tkaziladi. Bunda muassasadagi yangiliklar, amalga oshirilayotgan ishlar, hukumatning maktabgacha ta'lim sohasida qabul qilingan qarorlari haqida umumiy ma'lumot berish bilan birga tarbiyalanuvchilarning yaqinlari tomonidan o'z farzandlari bilan uy

sharoitida qanday munosabatda bo'lish lozimligi haqida ham atroflicha suhbatlashiladi. Amaliy tavsiyalar beriladi. Yig'ilish uchrashuv tarzida bo'lib, o'zaro ochiq muloqot shaklida o'tkaziladi.

Beshinchidan, muassasa hududi va xonalari to'liq kuzatuv kameralari bilan jixozlangan. Bu esa muassasa rahbariyati tomonidan har bir guruhdagi darslar sifatini kuzatish, pedagog xodimlarning o'z ishiga mas'uliyatini yanada oshirish, zarur hollarda tarbiyalanuvchining yaqinlariga farzandlarining maktabgacha ta'lim tashkilotidagi kunlik holatini ko'rsatib berish imkonini beradi.

Oltinchidan, muassasa Kuzatuv Kengashi faoliyatining samarali yo'lga qo'yilganligi ham ota-onalar va hudud oqsoqollarining o'z farzandlari taqdiriga befarq emasligini ko'rsatadi. Bu jarayon ham ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Yettinchidan, muassasa joylashgan mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ullarning hamda hududdan saylangan mahalliy Kengash deputatining muassasa faoliyatiga befarq emasligi, ularning muassasaga tez-tez tashrif buyurib turishi, ta'lim tashkiloti direktori, tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar bilan ochiq va samimiy suhbat o'tkazishlari ham ushbu ta'lim tashkilotida ijobiy muhit yaralishiga o'z hissasini qo'shgan.

Ayni ushbu holat o'z farzandlari taqdiriga befarq munosabatda bo'luvchi yoki muassasa hodimlariga sovuq munosabatda bo'luvchi ota-onalarni aniqlash va ular bilan suhbat o'tkazish, ularda muassasa tarbiyachilari va boshqa

xodimlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishlariga erishish jarayonida yaxshi samara bermoqda.

Tadqiqotimiz davomida ishonch xosil qildikki, bola tarbiyalanayotgan ta'lim tashkilotidagi ijobiy yutuqlar, u yerdagi pedagoglarning sifati bilan bir qatorda uning ota-onalaridagi shaxsiy salohiyat ham farzand kamolotida munosib o'rin egallaydi. Chunki bola o'zining aksariyat vaqtini uyda, ota-onasi oldida o'tkazish barobarida, ularni o'ziga ibrat maktabi sifatida qabul qiladi. Ularga ishonadi va o'rnak oladi.

2023-yilning 23-oktabr sanasida Bolalar ombudsmani tomonidan "Bolalar davlat himoyasida, zo'ravonlikka yo'q deymiz" nomli ota-onalarga murojaat e'lon qilingan bo'lib, unda "Har bir bola o'z uyini eng xavfsiz va sevimli maskan, ota-onasini esa hayotning turli sinovlaridan uni himoya qiluvchi posbonlar deb anglaydi", - deyilgan.

Mazkur maqola yakunida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning yaqinlari bilan o'zaro hamkorlik maqsadga erishish yo'lida dolzarb ahamiyat kasb etishini bildirgan holda quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tarbiyalanuvchilarning ota-onalari bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'ygan maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori hamda ota-onalar va tarbiyalanuvchilarning mehrini qozongan tarbiyachilarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish, bu borada ota-onalar va Kuzatuv Kengashi xulosasi asosida ularning lavozim maoshlariga qo'shimcha 5foizlik ustama haq

to'lash amaliyotini joriy etish va vazirlik tizimida "Ota-onalar etirofi" ko'krak belgisini ta'xis etish;

O'z farzandi taqdiriga, u tarbiyalanayotgan ta'lim tashkiloti faoliyatiga befarq bo'lmagan, ta'lim muassasasi faoliyatiga ko'maklashgan, ulardagi mavjud sharoitni yaxshilash maqsadida homiylik qilgan na'munali ota-onalarga ta'lim tashkiloti rahbariyati va uning Kuzatuv Kengashi xulosasi asosida vazirlik tomonidan "Farzand va ta'lim g'amxo'ri" ko'krak belgisi yohud esdalik nishoni ta'xis etish lozim deb xisoblaymiz.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyachilarning ma'lumot darajasini oshirish ham ta'lim samaradorligi yo'lida muhim qadamdir.

"Bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir", - degan naql bor qadimgi yunonlarda. Haqiqatdan ham bola o'z hayotida oladigan ma'lumotlarning katta qismini maktabgacha ta'lim yoshida qabul qiladi. Shu boisdan, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ta'lim va tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bu borada esa ota-onalar va ta'lim tashkilotining o'zaro munosabatlari mustahkam va har ikki tomonlama manfaatdorlikka asoslangan bo'lmog'i lozim. Tarbiyalanuvchilarning kelgusi kamoloti ularning ota-onalari uchun ham, ular tarbiyalangan ta'lim tashkilotlari uchun ham eng yuksak maqsad hisoblanadi. Maqolamiz yakunida biz guvohi bo'lgan Namangan viloyati Chust tumanidagi 14-sonli DMTT yoki shu kabi na'munali faoliyat olib borayotgan ta'lim tashkilotlari

faoliyatida erishilgan ijobiy natijalarni boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham ommalashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, "Ma'naviyat". 2008, B-108.
2. Комарова, Т. С., Комарова, И. И., & Туликова, А. В. (2011). Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений, специалистов методических и ресурсных центров, работников органов управления образованием. Мозаика-Синтез.
3. Шабас, С. Г. (2017). Сотрудничество с родителями как условие качества дошкольного образования. Современное дошкольное образование. Теория и практика, (8 (80)), 4-11.
4. Jabborova, D. D. On the Necessity of the Formation of Creativity in Students Learning Russian.
5. Nematovich, N. O., & Yusupovna, K. M. (2020). The importance of modern methods and technologies in learning English. Science and Education, 1(1), 304-317.